

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хайдарова Ойша Умаровна

Бухарский областной многопрофильный медицинский центр
Главный внештатный аллерголог Бухарской области

Икрамова Ш.А.

Докторант. Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239690>

Аннотация. В последние годы наблюдается стремительный рост распространённости аллергических заболеваний, что делает раннюю и точную диагностику приоритетной задачей современной медицины. Одним из наиболее перспективных и информативных методов в этой области стала молекулярная аллергологическая диагностика. Данный тезис посвящено анализу роли молекулярных технологий в своевременном выявлении аллергопатологии, определении индивидуальных сенсбилизаций, прогнозировании течения заболевания и выборе наиболее эффективной стратегии лечения. Особое внимание уделяется преимуществам компонентно-резольвированной диагностики, её месту в современной клинической практике и перспективам дальнейшего внедрения в системы здравоохранения.

Ключевые слова: молекулярная диагностика, аллергия, компонентно-резольвированная диагностика

Введение

Аллергические заболевания представляют собой одну из наиболее быстрорастущих групп хронических патологий XXI века. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 40% населения земного шара в той или иной степени страдают от аллергии, причём тенденция роста сохраняется даже в странах с высокоразвитой системой здравоохранения. Наиболее частыми проявлениями аллергии являются аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит и пищевая аллергия, однако часто клиническая картина бывает смазанной, а причины заболевания остаются неясными без углублённого анализа.

Традиционные методы диагностики, включая кожные пробы, опросники, клиническое наблюдение и определение общего IgE, хотя и сохраняют свою значимость, всё же не всегда позволяют точно установить источник сенсбилизации. Особенно в случаях полисенсбилизации, перекрёстных реакций и скрытых аллергенов, они оказываются

недостаточно информативными. В этой связи на передний план выходит молекулярная диагностика, открывающая принципиально новый уровень понимания патогенеза аллергии и индивидуального подбора лечения [1].

Основная часть

Молекулярная диагностика аллергических заболеваний основывается на определении специфических IgE-антител к отдельным молекулам аллергенов, а не к экстрактам, как в традиционных методах. Это позволяет с высокой точностью идентифицировать не просто аллергенный источник (например, пыльца берёзы или белок яйца), но и конкретный аллергенный компонент (например, Bet v 1, Ovomucoid), обладающий определённой клинической значимостью. Подобный подход известен как компонентно-резольвированная диагностика (Component Resolved Diagnosis — CRD).

Такой уровень детализации позволяет отличать первичную сенсибилизацию от перекрёстной, а также прогнозировать вероятность развития тяжёлых аллергических реакций, в том числе анафилаксии. Например, выявление IgE к Ara h 2 (арахис) ассоциировано с высоким риском анафилактических реакций, в то время как наличие сенсибилизации только к Ara h 8 чаще свидетельствует о лёгких перекрёстных реакциях с пылью берёзы и не требует строгой элиминации продукта [2].

В клинической практике, особенно в педиатрии и гастроэнтерологии, молекулярная диагностика позволяет решать множество диагностических дилемм. Например, у ребёнка с подозрением на пищевую аллергию к молоку определение IgE к компонентам Bos d 4 (β -лактоглобулин), Bos d 5 (α -лактальбумин) и Bos d 8 (сывороточный альбумин) позволяет дифференцировать между истинной аллергией и непереносимостью [3].

При сезонных аллергиях, анализ на компоненты пыльцевых аллергенов (например, Phl p 1 и Phl p 5 для тимофеевки) позволяет точно спрогнозировать тяжесть симптомов и корректно назначить АСИТ. У взрослых пациентов с длительно текущей бронхиальной астмой молекулярная диагностика способствует выявлению скрытой аллергической природы заболевания, ранее не подтверждённой стандартными тестами.

Несмотря на значительные успехи, молекулярная диагностика имеет и определённые ограничения. Это, в первую очередь, высокая стоимость тестов, ограниченная доступность в регионах, недостаточная осведомлённость врачей общей практики, а также сложности в интерпретации результатов без специальной подготовки [4]. Однако развитие лабораторной базы, подготовка специалистов, внедрение алгоритмов клинической маршрутизации и цифровизация данных открывают путь к более широкому применению данной технологии в здравоохранении.

Заключение

Молекулярная диагностика представляет собой современный и высокоэффективный инструмент в арсенале врача-аллерголога. Её использование позволяет не только точно установить причину заболевания, но и выстроить индивидуальную терапевтическую стратегию с учётом клинических и биологических особенностей пациента. В условиях роста аллергических заболеваний, особенно среди детей, внедрение компонентно-резольвированной диагностики становится залогом раннего вмешательства, предотвращения осложнений и повышения качества жизни пациентов. Расширение доступности таких методов, обучение специалистов и интеграция молекулярной диагностики в национальные клинические протоколы — это следующий шаг на пути к инновационной, персонализированной медицине.

Литературы:

1. Valenta R., et al. (2020). Molecular Allergy Diagnostics: Innovation for Personalized Medicine. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*.
2. World Allergy Organization. (2023). *White Book on Allergy: Update 2023*. Geneva.
3. Рахматова Ш.Н. (2021). *Современные подходы к диагностике и лечению пищевой аллергии у детей*. — Ташкент: Ilm Ziyο.
4. Werfel T., et al. (2019). Component-resolved diagnostics in patients with food allergy. *Clinical & Experimental Allergy*.
5. Shagzatova, B. K., Akhmedova, F. S., Mirkhaydarova, F. S., & Zakirova, F. S. (2024). Evaluation of the Efficiency of Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus in Patients Infected with Chronic Viral Hepatitis with Drugs to Lower Blood Sugar. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(11), 48-51.
6. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2016). ОЖИРЕНИЕ: ПУТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ДО МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. *Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy*, 24, 1741-1742.

7. Teshaev, O. R., Ruziev, U. S., Shagzatova, B. K., Kudratova, N. A., & Ataliev, A. E. (2020). Efficacy of Gastric Bypass in the Treatment of Obesity-Associated Carbohydrate Metabolism Disorders. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 7995-8003.
8. Mirkhaydarova, F. S., & Axmedova, F. S. (2023). FEATURES OF DIABETES MELLITUS IN HIV-INFECTED PATIENTS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, 1(08), 271-275

